

ARHITECTURA INTERBELICĂ A ORAȘULUI SOROCA *The interwar architecture of the Soroca town*

CZU: 72.03(478-21)
DOI: 10.5281/zenodo.19438108

Mariana ȘLAPAC

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0904-1610>

Membbru corespondent al AȘM, doctor habilitat în studiul artelor,

Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Culturii

E-mail: maslapac@gmail.com

Summary. The interwar period was marked by a series of interesting constructions built in the Soroca town. An ecclesiastical building whose construction was started here in 1936 is the cathedral of St. Pious Parascheva. The author of the project, the architect Constantin Joja, who originally was from Bucharest, created the edifice of worship in a plastic vision which specific to the neo-Romanian architecture. The cathedral building belongs to the type of churches with “an inscribed Greek cross” plan. The walls of the cult edifice were raised up to the level of the dome, the construction being stopped in 1944. The cathedral of Soroca existed in an unfinished form until the summer of 1962, when it was blown up.

Other constructions that appeared in the interwar period in Soroca are the new building of the High School “A.D. Xenopol”, the house of I. Gendler, B. Balter pharmacy, the house of S. Șnaider, etc. The facades of the buildings present elements and details taken from the neo-Romanian architecture, modernism, constructivism, *Art Nouveau*, *Art Deco*, etc.

Key words: Soroca, interwar architecture, neo-Romanian architecture, cathedral of St. Pious Parascheva, Constantin Joja.

Perioada interbelică s-a remarcat printr-o serie de clădiri aspectuoase construite în orașul Soroca. Un edificiu ecleziastic înălțat până la nivelul acoperișului în perioada interbelică în orașul Soroca este **catedrala Sf. Cuvioasa Parascheva**, astăzi inexistentă (Fig. 1). „Ideea construcției unei noi catedrale a apărut încă în anul 1923, când a fost restabilită Episcopia Hotinului. De atunci episcopul Visarion Puiu ducea tratative permanente cu autoritățile orașului despre alocarea unui teren pentru edificarea acestui obiect de cult. Episcopul de Hotin considera că noua catedrală trebuia să ocupe partea centrală a terasei inferioare a urbei, anume pe Piața Unirii”¹. La 19 iulie 1936 a fost oficiat serviciul divin de sfințire a pietrei de temelie. Lăcașul de cult se afla între partea nouă și cea veche a orașului, în centrul Pieței Unirii (actualul parc „Grigore Vieru”). De coordonarea construcției se ocupa Comitetul de coordonare a lucrărilor de construcție format din 12 persoane², printre care Președintele Comitetului, primarul orașului Soroca, avocatul Atanasie Coșciug, părintele Vasile Bulancea, Președinta Societății „Dragostea Creștină” Vainav ș.a. Lucrările de construcție au fost realizate cu sprijinul financiar al Consiliului Eparhial, Ministerului Cultelor, Prefecturii și Primăriei orașului Soroca, precum și din mijloacele bănești ale Mitropoliei Bucovinei

¹ Vitalie Iațuc, *Arhitectura obiectivelor de cult ale orașului Soroca*, in: <https://observatorul.md/architectura-obiectivelor-de-cult-ale-orasului-soroca> (consultat 03.01.2025)

² Vasile Trofăilă, *Bisericile plainului Sorocean*, Chișinău, 2018.

Fig. 1. Catedrala Sf. Cuvioasa Parascheva, 1947 (a); clădirea în construcție (b) (după V. Iațiu).

condusă de mitropolitul Visarion Puiu. Autorul proiectului a fost arhitectul Constantin Joja (Jojea), originar din București³. În „Foaia Eparhială Oficială” a Episcopiei Hotinului, editată la Bălți în august 1936, se menționează că „Preasfințitul episcop Tit, venind în fruntea eparhiei Hotinului, a amânat vizitarea canonică a orașului Soroca, pentru a o lega și a face deodată cu punerea pietrei fundamentale la noua catedrală. În acest scop a dispus ca să facă pregătirile necesare, însărcinând pe domnul arhitect C. Jojea din București, pentru a întocmi planurile și devizele necesare”⁴. Anterior, se considera că la lucrările de proiectare putea participa Valentin Voițehovschi, originar din Soroca, la acea vreme student la Academia de Arhitectură din București⁵, dar astăzi nu există dovezi certe care ar confirma acest fapt. Clădirea noii catedrale orașenești a fost plasată în aceeași axă cu **monumentul generalului Stan Poetaș** (1870–1919), inaugurat în Piața Unirii la 30 octombrie 1921 – primul monument al ostașului român căzut în luptă cu bolșevicii (Fig. 2). „Cu părere de rău, monumentul a fost distrus și evacuat în anul 1940 la București. În patrimoniul Arhivelor Naționale este păstrat procesul-verbal încheiat la 17 septembrie 1940 cu ocazia acțiunii de predare-preluare a componentelor din bronz ale monumentului generalului Stan Poetaș evacuate din Basarabia: respectiv statuia și trei basoreliefuluri. Nu se cunoaște soarta acestora după 1944”⁶. Distanța între catedrală și monumentul generalului român măsoară 35 m. Zidurile edificiului de cult au fost înălțate până la nivelul acoperșului, construcția fiind stopată în anul 1944. Catedrala Sorociei a existat în stare nefinalizată până în vara anului 1962, când a fost aruncată în aer (înainte de aceasta fiind utilizată ca sală de tir pentru militarii sovietici).

În baza ridicării topografice din 1953 și a fotografiei din 1944, arhitectul Vitalie Iațiu a realizat reconstrucția planimetrică și volumetrică a acestui lăcaș de cult⁷ (Fig. 3). Arhitectul propune următoarea descriere a clădirii: „Tipologic, edificiul se înscrie în grupul bisericilor cu plan <în cruce greacă înscrisă>”. El beneficia de trei abside și o cupolă centrală pe tam-

³ Vitalie Iațiu, *Arhitectura obiectivelor de cult ale orașului Soroca*, in: *Arta*, nr. 1, Chișinău, 2017, p. 44.

⁴ *Vizita canonică și punerea pietrei fundamentale a noii catedrale din orașul Soroca*. Episcopia Hotinului. Foaie Eparhială Oficială. Bălți, anul X, nr. 15-16, 1-15, August 1936, pp. 339-340.

⁵ Vitalie Iațiu, *Dinamica dezvoltării arhitectural-urbanistice a orașului Soroca în secolul al XX-lea*, in: *Arta*, nr. 1, Chișinău, 2016, p. 76.

⁶ Vitalie Iațiu, *Dezvoltarea urbană a orașului Soroca în perioada românească*, in: <https://observatorul.md/dezvoltarea-urbana-a-orasului-soroca-in-perioada-romaneasca> (consultat 8.01.2025).

⁷ Vitalie Iațiu, *Arhitectura obiectivelor de cult ale orașului Soroca*, in: <https://observatorul.md/arhitectura-obiectivelor-de-cult-ale-orasului-soroca> (consultat 8.01.2025).

Fig. 2. Monumentul generalului Stan Poetaș (<http://monumentul.blogspot.com/2013/11/stan-poetas-soroca.html>).

Fig. 3. Planul catedralei Sf. Cuvioasa Parascheva (autor reconstrucție V. Iațiu).

bur. Conform documentului topografic din anul 1953, dimensiunile clădirii erau de circa $32,5 \times 22,0$ m. Interiorul bisericii era prevăzut pentru 700-900 de enoriași. Edificiul ecleziastic avea o componentă tripartită: altar, naos și pronaos. Dinspre nord și sud, naosului i se racordau absidele semicirculare cu raza de circa 4,5 m... Din ambele părți ale altarului cu raza de 5,6 m se aflau încăperi auxiliare: dinspre nord – proscomidia, iar dinspre sud – diaconiconul... Reieșind din analiza planului topografic al orașului Soroca din 1953 și fotografia sus-menționată, s-a constatat distanța dintre axe a coloanelor care susțineau bolta

Fig. 4. Catedrala Sf. Cuvioasa Parascheva, 1944 (după V. Iașiuc).

pe pandantivi, de 8,9 m, secțiunea lor având 1m în diametru. Folosirea scheletului de beton armat a dat posibilitatea de a obține o mai mare deschidere a arcului, astfel fiind obținute mai multe oportunități de organizare a spațiului interior⁷⁸. Pronaosul era acoperit cu trei bolți semicilindrice orientate longitudinal. Spre accesul principal ducea o scară monumentală cu mai multe trepte.

De pe fotografia din anul 1944 putem vedea că deasupra ușii de intrare era plasată o triadă de nișe arcuite alungite (Fig. 4). Ferestre de formă similară luminau dinspre fațada principală spațiile auxiliare aflate din ambele părți ale pronaosului. Absidele laterale erau perforate de asemenea de trei deschideri alungite terminate în arc în plin cintru între care se aflau din exterior nișe înguste arcuite. Clădirea beneficia de un soclu înalt pus în evidență în partea superioară de un cordon alcătuit din câteva muluri. Este de remarcat că proiectantul a apelat în cazul de față la arhitectura neoromânească.

Casa de raport pentru două apartamente de pe str. M. Eminescu, 12 a fost construită în sectorul central al orașului Soroca în anii 1930⁹ (Fig. 5). Clădirea cu parter și etaj, zidită din cărămidă, dispune de un plan simetric. Fațada principală este dominată de un rezalit situat în axă. Colțurile clădirii care dau în stradă sunt rotunjite. Din ambele părți ale rezalitului central se găsește câte o ușă de intrare spre care duc câteva trepte delimitate dintr-o parte printr-un parapet de o parcelă plantată cu flori îngrădită cu gard decorativ de fier forjat cu stâlpi din cărămidă. Deasupra acceselor se află câte un balcon cu parapet de traseu curvilinier umbrat de o copertină în formă de placă de același contur curviliniar. În registrul superior al fațadei principale se pot vedea răsuflători alungite pe orizontală. Spațiile auxiliare aflate în părțile laterale ale casei dispun de intrări proprii. Toate camerele sunt luminate de ferestre dreptunghiulare. Suprafețele exterioare ale edificiului de locuit sunt din cărămidă aparentă, iar parapetele și copertinele balcoanelor – din beton. Clădirea în cauză poartă amprenta modernismului românesc. Astăzi imobilul interbelic este replanificat în interior.

⁸ Vitalie Iașiuc, *Dezvoltarea urbană a orașului Soroca în perioada românească*, in: <https://observatorul.md/dezvoltarea-urbana-a-orasului-soroca-in-perioada-romaneasca> (consultat 8.01.2025).

⁹ https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:House,_Mihai_Eminescu,_12,_Soroca#/media/File:MD.SR.SR_-_str._M._Eminescu,_12_-_Cas%C4%83_de_locuit_-_sep_2023_-_02.jpg (consultat 10.01.2025).

Fig. 5. Casa de raport pentru două apartamente de pe str. M. Eminescu, 12 astăzi (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:House,_Mihai_Eminescu,_12,_Soroca#/media/File:MD.SR.SR_-_str._M._Eminescu,_12_-_Cas%C4%83_de_locuit_-_sep_2023_-_02.jpg).

Casa de locuit de pe str. Independenței, 53, în două niveluri, a fost zidită în anul 1935 (Fig. 6). Clădirea de piatră retrasă în interiorul cartierului și împrejmuită cu un gard solid de piatră beneficiază de un plan rectangular simetric cu decroșuri. Rezalitul central de pe fațada principală conține la etaj o *loggie*. Edificiul dispune de un acoperiș în pante repezi cu olane roșii. Arhitectura casei de locuit este tributară stilului neoromânesc.

Fig. 6. Casa de locuit de pe str. Independenței, 53 astăzi (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:House,_Independen%C8%9Bei,_53,_Soroca#/media/File:MD.SR.SR_-_str._Independen%C8%9Bei,_53_-_Cas%C4%83_de_locuit_-_sep_2023_-_01.jpg).

În perioada interbelică **casa de locuit de pe str. Independenței, 68** aparținea unui cunoscut avocat al vremii Iosif Bețalel Gendler¹⁰ (Fig. 7). A fost construită din piatră încă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în zona centrală a orașului, fațada principală fiindu-i modificată în anii 1930¹¹. Imobilul cu un nivel propune o arhitectură de inspirație eclectică cu elemente din *Art Nouveau*. Planul simetric al clădirii este dezvoltat în interiorul cartierului. O cameră ce dădea în stradă servea pentru primirea vizitatorilor, iar cealalta avea funcția de cabinet. Alte trei odăi erau destinate locuirii: un salon, fiind în același timp camera copiilor, și două dormitoare. Proiectantul a pus accent pe fațada principală a edificiului orientată înspre str. Regele Ferdinand (astăzi str. Independenței)¹². Această fațadă este dominată de

¹⁰ http://www.primsoroca.md/uploads/article/PTA_2_Reabilitarea_Muzeului_de_Istorie_si_Etnografie_din_Soroca_eSou.pdf (consultat 10.01.2025).

¹¹ Mugur Andronic, Tamara Nesterov, *Toate drumurile duc la... Putna*, Suceava, 2001, p. 235.

¹² https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:House,_Independen%C8%9Bei,_68,_Soroca#/media/File:MD.SR.SR_-_str._Independen%C8%9Bei,_68_-_Cas%C4%83_de_locuit_-_

Fig. 7. Casa de locuit de pe str. Independenței, 68 astăzi (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MD.SR.SR_-_str._Independen%C8%9Bei,_68_-_Cas%C4%83_de_locuit_-_sep_2023_-_04.jpg).

un portic cu patru coloane de secțiune octogonală ce susțin un antablament de plan poligonal cu un acoperiș în două registre apropiat de tipul „bulb” turtit. Învelitoarea realizată din solzi hexagonali de tablă este divizată în felii. Capitellurile coloanelor ce delimitează antreul deschis includ șiruri de ove, cerculețe și crini stilizate în relief. Sub friză se găsește un brâu reliefat, sub care, în axele coloanelor, se află câte patru denticule de formă trapezoidală. Friza este individualizată prin nișe de contur dreptunghiular de dimensiuni diferite. Cornișa dezvoltată a porticului include o suită de denticule de formă pătrată. Deschiderea ușii de intrare este terminată în arc în plin cintru. Aripile laterale ale fațadei principale sunt simetice în oglindă. Ambele camere ce dau în stradă sunt luminate prin trei ferestre, golul central fiind mai larg decât cele laterale. Fiecare triadă de ferestre este inclusă într-un cadru decorativ reliefat. Sub placa de pervaz se află un basorelief simetric delimitat de linii curbe în spiritul *Art Nouveau*. Frizele aripilor propun același motiv decorativ ca și antreul deschis: nișele rectangulare și un șir de denticule pătrate. Colțurile clădirii sunt articulate prin ieșituri divizate în tronsoane egale de adâncituri înguste orizontale, terminate, la nivelul acoperișului, cu un turnuleț de secțiune octogonală acoperit cu tablă. Terminația superioară a aripilor laterale este constituită dintr-un parapet alcătuit din stâlpi de piatră și grilaj decorativ din fier forjat. Astăzi clădirea este împrejmuată de un gard confecționat din fier forjat și piatră adus de la o altă clădire (fosta maternitate). În 1940 casa avocatului I. Gendler a fost naționalizată¹³. Timp de aproape un an aici a locuit un funcționar înalt de partid. Următorii 25 de ani clădirea era destinată comitetului rational de partid, iar mai apoi a trecut în posesia Muzeului de Istorie și Etnografie a orașului Soroca (astăzi Muzeul de Istorie și Etnografie

[sep_2023_-_04.jpg/2](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MD.SR.SR_-_str._Independen%C8%9Bei,_68_-_Cas%C4%83_de_locuit_-_sep_2023_-_04.jpg/2) (consultat 10.01.2025).

¹³ <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=118618013632784&id=109517467876172&set=a.113872034107382> (consultat 15.01.2025).

„Nicolae Bulat”). În anii 1970, edificiului istoric i-a fost alăturată o anexă destinată cazaneriei și altor două încăperi¹⁴.

Clădirea de pe str. Independenței, 66, ce găzduia în perioada interbelică **Farmacia familiei lui B.M. Balter**, a fost construită în anul 1934¹⁵ (Fig. 8). Imobilul de piatră cu un singur nivel este amplasat în colțul cartierului istoric al orașului Soroca, având un front la str. Independenței și un alt front la str. M. Kogălniceanu. Spațiul interior alcătuit din 11 încăperi era destinat zonei comerciale și celei de locuit. Din stradă se accedea printr-o ușă de paradă plasată chiar în colțul edificiului. Zona intrării principale era pusă în evidență de un turn original cu acoperiș în formă de clopot cu patru felii înzestrat cu lucarne, având o terminație în formă de săgeată stilizată – o reminiscență a romantismului în arhitectură. O altă intrare a fost amenajată din str. M. Kogălniceanu. Acest acces era accentuat printr-un rezalit mai înalt decât zidurile alăturate, terminat cu un fronton poligonal. Ambele intrări sunt individualizate prin elemente decorative flancante aparținând vocabularului plastic al stilului *Art Nouveau* – compoziții simetrice reliefate constând din cercuri și trei bare verticale. Ambele accese sunt plasate la cote mai înalte decât cele ale străzilor – spre ele duc câteva trepte de piatră. Pe frontonul rezalitului, la nivelul zidurilor alăturate, își ia începutul o murlă ce repetă conturul poligonal al frontonului. Toate fațadele clădirii sunt individualizate prin nișe mari rectangulare. În câteva locuri pe lângă nișe se repetă motivele decorative din cercuri și trei bare verticale similare cu cele de pe lângă accese, dar acestea reprezintă deja adâncituri în zid. Încăperile imobilului sunt luminate prin ferestre dreptunghiulare obișnuite

Fig. 8. Fosta farmacie a lui B. Balter astăzi (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pharmacy,_Independen%C8%9Bei,_66,_Soroca#/media/File:Ethnografic_Museum,_Soroca,_Republic_of_Moldova.jpg).

¹⁴ http://www.primisoroca.md/uploads/article/PTA_2_Reabilitarea_Muzeului_de_Istorie_si_Etnografie_din_Soroca_eSou.pdf (consultat 15.01.2025).

¹⁵ http://www.primisoroca.md/uploads/article/PTA_2_Reabilitarea_Muzeului_de_Istorie_si_Etnografie_din_Soroca_eSou.pdf (consultat 15.01.2025); https://imwerden.de/pdf/svod_pamyatnikov_moldavii_sever_1987.pdf (consultat 15.01.2025).

și dreptunghiulare cu colțurile superioare teșite. Golurile ferestrelor sunt unite între ele cu ajutorul unei fășii orizontale reliefate în formă de plintă ce trece prin toate fațadele. Ajungând la ferestre, plinta repetă conturul lor superior. O altă fășie orizontală reliefată în formă de plintă apare deasupra ușii principale de intrare. Impresionează prin eleganță tâmplăria cu caracter geometric a ușilor și ferestrelor. Acoperișul clădirii este în pante cu coamă, streșinile proeminente fiind susținute de console de lemn. Inițial învelitoarea acoperișului era din tablă. Soclul edificiului este placat cu piatra de Cosăuți cu factură.

În anii 2000–2009 clădirea fostei farmacii a fost restaurată. „I s-a construit o anexă, șarpanta din lemn și învelitoare din tablă zincată. În această extindere a fost amplasat un depozit și un grup sanitar. Au fost înlocuite pardoselile din lemn cu teracotă, au fost restaurate tâmplăriile de lemn ale ușilor și ferestrelor. Acum clădirea reprezintă o construcție cu acoperiș pe șarpantă și grinzi din lemn, învelitoare din tablă zincată; planșeul, ușile și ferestrele sunt executate din tâmplării de lemn conform celor originale, pereții interiori și cei exteriori sunt tencuiți și zugrăviți necorespunzător stării inițiale”¹⁶. Astăzi clădirea aparține Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” a orașului Soroca.

În perioada interbelică a fost construit imobilul **pichetului companiei de grăniceri a orașului Soroca** (adresa actuală – str. V. Alecsandri, 1)¹⁷. Clădirea în două niveluri beneficiază de o amplasare riverană, fiind așezată în partea răsăriteană a unui cartier din apropierea Nistrului. În interior se accede prin două rezalite laterale: cel de sud adăpostind o scară ce asigură legătura parterului cu etajul și cel de nord având ușa principală de intrare. În stradă dau mai multe ferestre dreptunghiulare, în special o triadă de goluri la etaj. Pereții din piatră sunt decorați din exterior cu cărămizi roșii: pe friză o asiză alcătuită din două rânduri de cărămizi plasate orizontal, ancadramente de ferestre și porțiuni de zid între ferestre umplute cu cărămizi, fășii simetrice compuse din cărămizi plasate vertical și orizontal din ambele părți ale triadei de goluri ș.a. Colțurile clădirii sunt consolidate cu piatră tăiată, iar în zona frizei s-a utilizat piatra cu factură aspră. Acoperișul fostului pichet de grăniceri era din țiglă roșie, prezentând pante repezi cu coamă. Este de remarcat că în cazul de față proiectantul clădirii s-a îndreptat spre arhitectura neoromânească inspirată din tezaurul arhitecturii populare.

În anii 1934–1936 a fost construită clădirea nouă, în două niveluri, a **Liceului de băieți „A.D. Xenopol”** (adresa actuală – str. Alecu Russo, 16) (Fig. 9), vechea clădire a instituției de învățământ fiind afectată de inundația din 1932. Noua clădire se găsea vizavi de Liceul de fete „Domnița Ruxandra” și era ridicată pe locul unde inițial se afla conacul urban al lui Modest S. Fleksor/Flekser, membrul Cărmuirii Societății de Creditare Reciprocă din Soroca¹⁸. În anii 1919–1933 aici se găsea Prefectura județului Soroca. Reconstrucția imobilului a fost realizată la inițiativa directorului liceului Procopie Porfirie¹⁹ după proiectul arhitectului Valentin Voițehovschi. Noua clădire cu plan în formă de „T” a păstrat unele fragmente ale edificiului vechi. Intrarea de paradă înclusă într-un ancadrament în formă de plintă penetrează rezalitul central al clădirii. Deschiderea accesului este flancată de două coloane angajate, de secțiune circulară, dotate cu capiteluri, ce susțin un balcon. Capitелurile stilizate ce fac aluzie la ordinul ionic aparțin stilului *Art Deco*. Parapetul balconului este

¹⁶ http://www.primisoroca.md/uploads/article/PTA_2_Reabilitarea_Muzeului_de_Istorie_si_Etnografie_din_Soroca_eSou.pdf (consultat 16.01.2025).

¹⁷ <http://neoromanesc.blogspot.com/2011/03/cladirea-pichetului-de-graniceri.html> (consultat 16.01.2025).

¹⁸ <https://oldchisinau.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=4732> (consultat 3.01.2025).

¹⁹ Ibidem.

Fig. 9. Liceul de băieți „A.D. Xenopol” în perioada interbelică (<http://wikimapia.org/4941181/ro/Blocul-2-a-colegiului-pedagogic-M-Eminescu#/photo/1112024>).

Fig. 10. Colegiul Tehnic Agricol în perioada interbelică (<http://wikimapia.org/5382894/ro/Colegiu-Tehnic-Agricol-din-Soroca#/photo/1112196>).

împodobit cu patru nișe pătrate flancate de alte opt nișe, foarte înguste, de contur dreptunghiular. Ferestrele largi de formă dreptunghiulară sunt plasate în nișe mari, de asemenea dreptunghiulare. Între cele două niveluri se află un brâu în formă de plintă. Aceleași ieșituri – plinte orizontale se regăsesc sub pervazurile ferestrelor. Rezalitul central încununat cu un fronton „în trepte”, având în axă o fereastră în formă de fragment de cerc cu tâmplăria ce imită razele solare amintește de asemenea de *Art Deco*. Aripile laterale, mai joase decât rezalitul central, propun procedee decorative din arealul modernismului și neoclasicismului: ferestre dreptunghiulare la parter plasate în nișe cu retrageri succesive mărginite lateral de doi pilaștri înguști cu capiteli ce susțin un antablament. Deasupra ferestrelor de la etaj se află o mulură orizontală în formă de plintă. Aceeași mulură orizontală în formă de plintă apare și sub pervazul ferestrelor de la cel de-al doilea nivel. O anumită monumentalitate conferă clădirii soclul de piatră cu cordon în formă de plintă.

Casa de locuit de pe str. M. Kogălniceanu, 6 a fost edificată în 1935²⁰. Imobilul în două niveluri clădit din cărămidă roșie aparentă înscrie un plan în „trepte”. Scara principală și camerele de locuit se găsesc mai aproape de stradă, iar scara auxiliară și dependințele sunt orientate înspre curte. Clădirea dispune de balcon și *loggii*. În cazul de față se observă influența arhitecturii constructiviste²¹.

Casa de locuit de pe str. M. Kogălniceanu, 4, apărută în 1935, și **casa de locuit de pe str. M. Kogălniceanu, 14**, construită în anii 1930, prezintă exemple de arhitectură modernistă. În schimb, **casa de locuit de pe str. C. Stere, 14**, zidită în anii 1930²², aparține arhitecturii neoromânești. Fațada principală propune o compoziție asimetrică dominată de un rezalit. Ușa intrării principale umbrită de o copertină rotunjită acoperită cu țigle roșii se află în apropierea colțului stâng al clădirii. La parter rezalitul este perforat de o triadă de ferestre dreptunghiulare, iar la etaj – de o triadă de ferestre terminate în arc în plin cintru.

²⁰ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/MD.SR.SR_-_str._M._Kog%C4%83lniceanu%2C_6_-_Cas%C4%83_de_locuit_-_sep_2023_-_02.jpg (consultat 7.01.2025).

²¹ *Свод памятников истории и культуры Молдавской ССР. Северная зона*. Макет. Кишинев, 1987, p. 665, in: https://imwerden.de/pdf/svod_pamyatnikov_moldavii_sever_1987.pdf (consultat 25.12.2024).

²² https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:MD.SR.SR_-_str._C._Stere,_14_-_Cas%C4%83_de_locuit_-_sep_2023_-_05.jpg (consultat 7.01.2025).

Tot la parter dă o fereastră dreptunghiulară a unei camera de locuit, iar la etaj – o fereastră dreptunghiulară a unei mansarde. Spațiile între cele trei ferestre ale parterului sunt umplute cu cărămidă. O mulură din cărămidă apare deasupra ferestrei de la parter. Colțul drept al imobilului este articulat cu pietre reliefate de două două dimensiuni ce alternează. Un aspect pitoresc îi conferă edificiului penetrațiile de pante repezi cu invelitoarea din țiglă roșie.

Construcția **clădirii fostei Școli agronomice de pe str. Calea Bălțului, 2** a fost începută în anul 1912, autorul proiectului fiind arhitectul Robert Marfeld din Sankt Petersburg²³ (Fig. 10). Finalizarea lucrărilor constructive a avut loc în anul 1930. La acea vreme clădirea a găzduit Liceul Tehnic Agricol. Imobilul este realizat în stil eclectic cu elemente de neoclasicism, *Art Deco* ș.a. Prezintă valoare gardul ornamental din fier forjat care îngrădește teritoriul instituției de învățământ. Astăzi aici funcționează Colegiul Tehnic Agricol.

De arhitecturi interbelice originale beneficiază fondul construit al străzii Independenței și fondul construit al străzii Ștefan cel Mare și Sfânt. Clădirile prezintă în fațade elemente și detalii preluate din arhitectura neromânească, modernism, constructivism, *Art Nouveau*, *Art Deco* ș.a.

Printre monumentele de for public apărute la Soroca în perioada investigată merită de menționat **bustul lui Gheorghe Duca** (sculptor Oscar Han), dezvelit la 6 noiembrie 1934 în Grădina Publică orașenească²⁴. Însă acest monument a fost distrus de sovietici.

La dezvoltarea arhitecturală a orașului Soroca în anii interbelici au contribuit arhitecții Constantin Joja, Valentin Voițehovschi ș.a.

²³ <https://observatorul.md/wp-content/uploads/2021/04/Colegiul-Tehnic-Agricol-1-1.jpg>; <http://wikimapia.org/5382894/ro/Colegiu-Tehnic-Agricol-din-Soroca#/photo/1112196> (consultat 7.01.2025).

²⁴ <http://monumentul.blogspot.com/2015/09/ion-gh-duca-soroca.html> (consultat 7.01.2025).